

БАВЫКИНА Елена Николаевна,

*Алтайский государственный педагогический университет,
Бийский филиал имени В. М. Шушкина (Бийск, РФ);
Кандидат экономических наук, доцент; e-mail: bawikina.82@mail.ru*

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РЕГИОНАЛЬНОМ ТУРИЗМЕ

Аннотация. В настоящее время социально-экономическое развитие регионов сопровождается интенсивными изменениями во всех его структурах, при этом большое значение уделяется сфере услуг. Очевидно, что устойчивое развитие сферы туристских услуг невозможно без активного воздействия инновационных изменений, происходящих в обществе. В статье рассматривается актуальная проблема инновационной деятельности в региональном туризме. Объектом исследования являются инновации в региональном туризме. Цель исследования – выявить ключевые параметры инновационной деятельности в региональном туризме, разработать жизнеспособную методику оценки уровня туристских инноваций в регионе, разработать стратегические векторы развития региона в области инновационной деятельности. Основными задачами исследования являются: изучение содержания понятия «инновация» в контексте регионального туризма; разработка методического инструментария для оценки уровня инновационной деятельности в туризме, а также разработка ключевых стратегий развития регионального туризма с целью повышения уровня инноваций в отрасли. Для решения поставленных задач использовались критический и системный анализ профильной литературы. Разработка методического инструментария была проведена с привлечением экспертов. Информационной базой исследования послужили данные карты экспертных оценок. Полученные результаты оценки уровня развития инноваций в региональном туризме легли в основу разработки стратегий развития региона. Для каждого уровня разрабатывается определенный сценарий действий. При помощи предложенного методического инструментария возможно выявление и проблемных параметров, тормозящих развитие инноваций в туристской отрасли. Полученные в ходе исследования и представленные в статье результаты могут быть использованы туристическими фирмами, управлениями по туризму, а также в научных исследованиях.

Ключевые слова: инновационная деятельность, развитие региона, туризм, туристский продукт, региональный туризм, инновации в туризме.

Для цитирования: Бавыкина, Е.Н. (2025). Инновации в региональном туризме. Сервис в России и за рубежом, 19(1), 51–58. DOI: 10.5281/zenodo.17130495.

Получено: 11.05.2025.

Одобрено: 14.07.2025.

Elena N. BAVYKINA,

*Shukshin Altai State University for Humanities and Pedagogy (Biysk branch), (Biysk, Russia);
Ph.D. (Cand. Sc.) in Economics, Associate Professor; e-mail: bawikina.82@mail.ru*

INNOVATION IN REGIONAL TOURISM

Abstract. At present, the socio-economic development of the regions is accompanied by intensive changes in all its structures, while great importance is paid to the service sector. It is obvious that the sustainable development of the tourism services sector is impossible without the active impact of innovative changes taking place in society. This article discusses the urgent problem of innovation in regional tourism. The object of this study is innovation in regional tourism. The purpose of the study is to identify the key parameters of the innovation activities of regional tourism, develop a viable methodology for assessing the level of tourism innovations in the region and develop strategic vectors for the development of the region in the field of innovation activities. The main objectives of the study are: to study the content of the concept of innovation in regional tourism; development of methodological tools aimed at assessing the level of innovation in tourism, as well as the development of key strategies for the behavior of regional tourism in order to increase the level of innovation in the industry. To solve the tasks, a critical and systematic analysis of the profile literature was used. The methodological tools were developed with the involvement of experts. The information base of the study was the data of the map of expert assessments. The results of assessing the level of development of innovations in regional tourism are the basis for developing strategies for the development of the region. A specific action scenario is developed for each level. With the help of the proposed methodological tools, it is possible to identify problematic parameters that hinder the development of innovations in the tourism industry. The results obtained during the study and presented in the article can be used by travel companies, tourism authorities, as well as for scientific research.

Keywords: innovation activity, regional development, tourism, tourism product, regional tourism, innovations in tourism

For citation: Bavykina, E.N. (2025). Innovation in regional tourism. *Servis v Rossii i za rubezhom [Services in Russia and Abroad]*, 19(1), 51–58. DOI: 10.5281/zenodo.17130495. (In Russ.).

Article History

Received: 2025/05/11.

Accepted: 2025/07/14.

Disclosure statement

No potential conflict of interest was reported by the author(s).

© 2024 the Author(s)

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY-SA 4.0).

To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

В настоящее время туризм представляет собой серьезный элемент социально-экономической системы страны и является драйвером развития региона. Туристская деятельность пополняет бюджеты регионов, создает новые рабочие места, развивает региональную инфраструктуру, поддерживает качество жизни населения. Обладая мультипликативным эффектом, туризм активизирует деятельность других смежных отраслей региона: пищевую, легкую, строительную, сельскохозяйственную, транспортную и т.д. Туристская отрасль, обладая высоким уровнем спроса на услуги, высокой рентабельностью и минимальным сроком окупаемости, привлекает капитал в качестве инвестиций.

Несмотря на привлекательность и высокодоходность туристской отрасли, существует множество проблем, тормозящих развитие туризма в регионе:

- низкий имидж регионального туризма;
- низкий уровень развития туристской инфраструктуры;
- слабая инвестиционная политика;
- невысокий уровень качества предоставления туристских услуг;
- высокий уровень цен, не соответствующий качеству предоставляемых услуг;
- отсутствие высококвалифицированных кадров региона в области туризма;
- отсутствие или наличие малоэффективной системы управления туристской отраслью.

Для эффективного устойчивого развития туризма необходим инновационный подход в управлении, учитывающий структурные сдвиги, произошедшие в отрасли благодаря техническому прогрессу. В туристской отрасли наблюдается смещение приоритетов в сторону индивидуальности, а также появление притягательного спроса со стороны клиентов, применение новых технологий в обслуживании, новых методов предоставления туристских услуг.

Анализ профильной литературы выявил большое количество трудов по проблематике инновационной деятельности. Известны работы А. Ю. Александровой, Н. Ю. Веселовой,

М. А. Морозова, А. М. Ковалевой, Е. Н. Резниченко, Р. Н. Ушакова и т.д.

Один из основоположников инноваций Й. Шумпетер при написании концепции экономического развития определил несколько положений в отношении инноваций:

- изготовление нового продукта;
- внедрение нового способа (метода) производства;
- открытие нового рынка сбыта;
- использование нового источника получения ресурсов;
- использование новых методов управления [2].

По мнению А. А. Трифилова, инновационная деятельность – процесс, направленный на реализацию результатов научных исследований в создание нового продукта [8].

С. Н. Мазуренко под инновацией понимает создание конкурентоспособного нового продукта [6].

По мнению автора, инновационная деятельность представляет собой деятельность, в которой посредством научных исследований, методов, технологий получается качественно новый результат. Внедрение различного рода инноваций вынуждает руководство вносить изменения в технологии создания товара (услуги), в организационную структуру, управленческие методы, а также в управленческую культуру. В каждой отрасли наблюдаются свои особенности создания инноваций и прохождения инновационных процессов. Туристская отрасль не является исключением. При этом, стоит отметить, в базах данных наблюдается малое количество публикаций, посвященных проблематике инноваций в туризме. Тем не менее в литературе прослеживается неоднозначность в трактовках понятий «инновация в туризме», «инновационная туристская деятельность» и т.п.

По мнению А. П. Дудь, инновация в туризме имеет экономический и социальный эффект, а также способствует устойчивому развитию отрасли в регионе [5].

Киселева Е. В. под инновациями в туризме понимает непрерывный туризм, включающий разработку нового [5].

По мнению А. А. Даниловой, А. В. Соловской, Н. Л. Султаевой, инновационная деятельность в туризме обеспечивается совместной работой научных, технологических, финансовых, коммерческих предприятий и выражается в выпуске нового продукта, оказании новых услуг, использовании новых технологий, поиске новых рынков сбыта, использовании новых ресурсов [2].

С целью устойчивого развития туристской деятельности в регионе необходимо использование инноваций. Инновационная деятельность в туризме представляет собой систему мероприятий, отличающихся новизной и приводящих к количественным и качественным изменениям. На сегодняшний день в практике известно достаточно примеров, отражающих эффективное внедрение инноваций в туризм:

- продвижение туризма в регионе и брендинг территорий (Великий Устюг, город Мышкин);
- разработка новых туристских продуктов (подводный туризм, космический и т. д.);
- разработка туристских приложений («умный» номер, виртуальная экскурсия и т. д.) [1,3,4,5,7,9].

Данные проекты способны привлечь большее количество туристов, обеспечить конкурентоспособность, а также являются необходимым элементом в системе устойчивого развития регионального туризма.

Таким образом, инновации в туризме представляют собой непрерывный процесс, включающий в себя разработку нового туристского продукта с использованием новых методов и технологий в условиях новой системы управления.

Значимыми инновациями в туризме являются:

- инновационный туристский продукт (разработка нового туристского продукта, вовлечение в туристскую деятельность новых территорий и ресурсов, освоение новых сегментов туристского рынка);

- инновационные технологии в обслуживании (инновации в материально-техническом обслуживании туристской деятельности, внедрение информационных технологий в туризм, транспортное и гостиничное обслуживание туристов);
- инновационное управление в туристской деятельности (инновации в маркетинге, управление персоналом, организационная структура туристской деятельности).

Инновации в туризме носят специфический характер, и, как правило, успех инновационного характера – это результат совместной работы команды специалистов разного уровня. Только совместное взаимодействие субъектов и объектов инновационного туристского процесса может привести к желаемому результату.

Для оценки инновационной деятельности регионального туризма был проведен сравнительный критический анализ методик, представленных в профильной литературе. Существующие методики обладают высоким уровнем трудоемкости, низким уровнем адаптивности к меняющимся внешним и внутренним условиям и не отличаются универсальностью.

С учетом вышесказанного была разработана методика оценки уровня развития инновационной деятельности регионального туризма, визитная карточка которой представляет следующие базовые характеристики:

1. информационная база – результат экспертных оценок;
2. концептуальная основа – для оценки количественно-качественных характеристик инновационной деятельности в туризме региона используются номограммы Харрингтона;
3. тип методики – количественно-качественная;
4. диагностируемые показатели – инновационный туристский продукт; инновационные технологии в обслуживании; инновационное управление в туристской деятельности.
5. итоговый диагностируемый показатель – уровень развития инновационной деятельности регионального туризма;

6. диапазон изменений показателя и градации – достигнутый уровень инновационной деятельности регионального туризма, согласно номограмме Харрингтона, колеблется в диапазоне от 0,2 до 1,0. Количественно-качественные градации уровня представим в таблице 1.

Табл. 1. Градация уровня инновационной деятельности регионального туризма (разработано автором)

Table 1. Gradation of the innovation level of regional tourism (compiled by the author)

Уровень инновационной деятельности регионального туризма	Количественная характеристика уровня	Качественная характеристика уровня
Высокий	0,81–1,0	Использование инноваций в туристской деятельности повсеместно
Средний	0,51–0,80	Инновации в организации туристской деятельности используются часто, но при этом использование не носит системного характера
Низкий	0,2–0,50	Инновации в организации туристской деятельности используются крайне редко, в отдельных процессах

Важным этапом методики оценки уровня инновационной деятельности регионального туризма является разработка экспертной

карты, содержащей описательные характеристики параметров по уровням (табл. 2).

Для обработки данных, полученных с помощью карты экспертных оценок, предлагается вычислить уровень инновационной деятельности регионального туризма по формуле 1,

$$\text{Уин. деят. рег. тур} = \frac{\text{Сумма баллов}}{n \times X_{\max}}, \quad (1)$$

где n – количество параметров инновационной деятельности;

X_{\max} – максимальный балл.

Данная методика позволит провести экспресс-оценку по выявлению уровня инновационной деятельности регионального туризма.

Стоит заметить, что для эффективного развития инноваций в туризме необходимо начинать с процессов управления и определения стратегии развития региона в области туризма:

- направление в совершенствовании управления качеством туристской деятельности;
- разработка новых правил стандартизации и сертификации предоставления услуг;
- совершенствование процесса подготовки персонала для сферы услуг в виде практической подготовки.

Необходимо обратиться к стратегическому управлению туристской деятельности с целью устойчивого развития туризма в регионе в управлении развитием туристской деятельности, для этого необходимо выработать несколько стратегических решений:

Табл. 2. Экспертная карта оценки уровня инновационной деятельности регионального туризма (разработано автором)

Table 2. Expert assessment map of the innovation level of regional tourism (compiled by the author)

Параметры	Градации		
	(0,2–0,50) – 1 балл	(0,51–0,80) – 2 балла	(0,81–1,0) – 3 балла
инновационный туристский продукт	начальная стадия разработки нового продукта, вовлечение в туристскую деятельность новых территорий и ресурсов, начальная стадия освоения новых сегментов туристского рынка	частичная разработка нового продукта, частичное вовлечение в туристскую деятельность новых территорий и ресурсов, частичное освоение новых сегментов туристского рынка	использование готового нового продукта, вовлечение новых территории, освоение новых сегментов туристского рынка
инновационные технологии в обслуживании туристов	начальная стадия применения инновационных технологий в обслуживании туристов	частичное внедрение инновационных технологий в обслуживании туристов	внедрение инновационных технологий в обслуживании туристов
инновационное управление в туристской деятельности	начальная стадия инновационного управления	частичное внедрение инновационных элементов в процесс управления туристской деятельностью	внедрение инноваций в процесс управления туристской деятельностью

- создание выгодных условий для инвестирования;
- создание системы подготовки кадров;
- развитие туризма в части вовлечения туристского потенциала в разработку туристского продукта.

Исходя из методики оценки инновационной деятельности туризма, можно определить региональные стратегии поведения (табл. 3).

Таким образом, инновационная деятельность в туризме направлена на создание новых или изменений существующих товаров (услуг), инновационное развитие которых невозможно без поддержки со стороны государства, это может быть как непосредственное участие государства в реализации инновационных проектов туризме, так и косвенное.

Государственная поддержка инноваций в туристской сфере может быть выражена в двух формах финансовой помощи:

- субсидии на инновационную деятельность в области регионального туризма;

- гранты на реализацию инновационных проектов, носящих научно-обоснованный практический характер;
- распространение лучших практик по технологии внедрения инноваций в региональный туризм;
- регулирование нормативно-правовой базы и создание инвестиционного климата для внедрения инноваций.

Формирование механизмов координации и взаимодействия между государством и бизнесом, в частности туристским, способствует снижению неопределенности и предоставлению адекватной информации о возможностях бизнеса для всех игроков рынка. Способствует привлечению инвестиций и увеличению количества игроков рынка, создает благоприятные условия для развития туризма и регионального развития.

Принятие государством своей роли координатора взаимодействия между ключевыми заинтересованными сторонами помогает снизить риски и неопределенность для всех участников рынка.

Табл. 3. Стратегии развития инноваций в региональном туризме

Table 3. Innovation development strategies in regional tourism

Уровень инновационной деятельности регионального туризма	Качественная характеристика уровня	Стратегия развития инновационной деятельности в региональном туризме
Высокий	Использование инноваций в туристской деятельности повсеместно	Стратегия развития и поддержания инновационной деятельности
Средний	Инновации в организации туристской деятельности используются часто, но при этом их использование не носит системного характера	Стратегия развития инновационной деятельности, усиление инновационной политики посредством поддержки эффективных изменений
Низкий	Инновации в организации туристской деятельности используются крайне редко в отдельных процессах	Стратегия «размораживания». Для того чтобы произошли изменения, необходимо прежние укоренившиеся представления «растопить» и начать внедрять инновации

Библиографический список:

1. Воронкова, Л. П. Стратегии развития российского туризма в условиях пандемии Covid-19 и западных санкций /Л. П. Воронкова // Вестник Московского университета. Серия 27. Глобалистика и геополитика. 2022. № 4. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/strategii-razvitiya-rossiyskogo-turizma-v-usloviyah-pandemii-covid-19-i-zapadnyh-sanktsiy>
2. Данилова, А. А. Инновационная деятельность в индустрии туризма и гостеприимства: пути развития и применения / А. А. Данилова, А. В. Соловская, Н. Л. Султаева // Вестник ассоциации вузов туризма и сервиса. 2023. № 1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/innovatsionnaya-deyatelnost-v-industrii-turiz>

3. Карпова, Г. А. Маркетинговые инновации в сфере туризма / Г. А. Карпова, М. В. Волошинова // Инновации и инвестиции. 2022. № 9. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/marketingovye-innovatsii-v-sfere-turizma>
4. Киселева Е. В. Инновации в туризме // Теория и практика современной науки. 2017. № 4 (22). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/innovatsii-v-turizme-2>
5. Лавров, В. В. Тенденции развития туризма в Российской Федерации в условиях новой экономической реальности // Петербургский экономический журнал. 2022. № 1–2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/tendentsii-razvitiya-turizma-v-rossiyskoy-federatsii-v-usloviyah-novoy-ekonomicheskoy-realnosti>
6. Мазуренко, С. Н. Инновации – это симбиоз государственной политики и рыночных отношений [Эл. ресурс]: реж. дост.: <http://www.allventure.ru>
7. Сердюкова, Н. К. Современные стратегии развития бизнеса в индустрии туризма и гостеприимства / Н. К. Сердюкова, С. Д. Сердюков // Вестник Академии знаний. 2022. № 3 (50). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-strategii-razvitiya-biznesa-v-industrii-turizma-i-gostepriimstva>
8. Тихомирова, И. И. Инновационная деятельность в сфере туризма: сущность и специфика / И. И. Тихомирова, А. А. Андреева // Интернет-журнал «Науковедение» Том 7, № 2 (2015) <http://naukovedenie.ru/PDF/102EVN215.pdf> (доступ свободный). Загл. с экрана. Яз. рус., англ. DOI: 10.15862/102EVN215
9. World Tourism Innovation and Development Report (2021–2022) URL: <https://www.wta-web.org/wpcontent/uploads/2022/03/World-Tourism-Innovation-andDevelopment-Report-2021–2022.pdf>
10. Chkhotua, I. Z., Muradov, A A. Tourism Development in Modern Conditions: Global and National Trends. Strategizing: Theory and Practice. 2023;3(2):207–217. (In Russ.). <https://doi.org/10.21603/2782–2435–2023–3–2–207–217>

References

1. Voronkova, L. P. (2022). Strategii razvitiya rossiiskogo turizma v usloviyakh pandemii Covid-19 i zapadnykh sanktsii [Strategies for the development of Russian tourism in the context of the Covid-19 pandemic and Western sanctions]. *Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 27. Globalistika i geopolitika [Bulletin of Moscow University. Series 27. Globalism and geopolitics]*, 4. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/strategii-razvitiya-rossiyskogo-turizma-v-usloviyah-pandemii-covid-19-i-zapadnykh-sanktsiy> (Accessed on September 01, 2025). (In Russ.).
2. Danilova, A. A., Solovskaya, A. V., & Sultaeva, N. L. (2023). Innovatsionnaya deyatel'nost' v industrii turizma i gostepriimstva: puti razvitiya i primeneniya [Innovative activities in the tourism and hospitality industry: ways of development and application]. *Vestnik assotciatsii vuzov turizma i servisa [Universities for Tourism and Service Association Bulletin]*, 1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/innovatsionnaya-deyatelnost-v-industrii-turiz> (Accessed on September 01, 2025). (In Russ.).
3. Karpova, G. A., Voloshinova, M. V. (2022). Marketingovye innovatsii v sfere turizma [Marketing innovations in the field of tourism]. *Innovatsii i investitsii [Innovations and investments]*, 9. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/marketingovye-innovatsii-v-sfere-turizma> (Accessed on September 01, 2025). (In Russ.).
4. Kiseleva, E. V. (2017). Innovatsii v turizme [Innovations in tourism]. *Teoriya i praktika sovremennoi nauki [Theory and practice of modern science]*, 4 (22). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/innovatsii-v-turizme-2> (Accessed on September 01, 2025). (In Russ.).
5. Lavrov, V. V. (2022). Tendentsii razvitiya turizma v Rossiiskoi Federatsii v usloviyakh novoi ekonomicheskoi real'nosti [Trends in the development of tourism in the Russian Federation in the context of a new economic reality]. *Peterburgskii ekonomicheskii zhurnal [Petersburg Economic Journal]*, 1–2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/tendentsii-razvitiya-turizma-v-rossiyskoy>

- federatsii-v-usloviyah-novoy-ekonomicheskoy-realnosti (Accessed on September 01, 2025). (In Russ.).
6. Mazurenko, S. N. Innovatsii – eto simbioz gosudarstvennoi politiki i rynochnykh otnoshenii [Innovation is a symbiosis of state policy and market relations]. URL: <http://www.allventure.ru> (Accessed on September 01, 2025). (In Russ.).
 7. Serdyukova, N. K., Serdyukov, S. D. (2022). Sovremennye strategii razvitiya biznesa v industrii turizma i gostepriimstva [Modern business development strategies in the tourism and hospitality industry]. *Vestnik Akademii znanii [Bulletin of the Academy of Knowledge]*, 3 (50). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-strategii-razvitiya-biznesa-v-industrii-turizma-i-gostepriimstva> (Accessed on September 01, 2025). (In Russ.).
 8. Tikhomirova, I. I., Andreeva, A. A. (2015). Innovatsionnaya deyatelnost' v sfere turizma: sushchnost' i spetsifika [Innovative activities in the field of tourism: essence and specificity]. *Internet-zhurnal «Naukovedenie» [Internet magazine «Science»]*, 7 (2). DOI: 10.15862/102EVN215. URL: <http://naukovedenie.ru/PDF/102EVN215.pdf> (Accessed on September 01, 2025). (In Russ.).
 9. *World Tourism Innovation and Development Report (2021–2022)*. URL: <https://www.wta-web.org/wpcontent/uploads/2022/03/World-Tourism-Innovation-andDevelopment-Report-2021–2022.pdf> (Accessed on September 01, 2025).
 10. Chkhotua, I. Z., Muradov, A. A. (2023). Tourism Development in Modern Conditions: Global and National Trends. *Strategizing: Theory and Practice*, 3(2), 207–217. <https://doi.org/10.21603/2782–2435–2023–3–2–207–217>. (In Russ.).